

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567938>

УДК 33

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

А.М. Эбзеева,

студент 2 курса, напр. «Стратегическое управление»,
СКФУ,

г. Ставрополь

Р.М. Устаев,

научный руководитель,

к.э.н., доц.,

ФГАОУ ВО «СКФУ»,

г. Ставрополь

Аннотация: В статье рассматриваются стратегические аспекты анализа кадрового потенциала организации в условиях цифровой экономики. Выявлена сущность кадрового потенциала организации. Стратегический аспект анализа кадрового потенциала, отражающий поиск резервов современного предприятия в направлении роста конкурентоспособности и увеличения доли рынка. Уделяется внимание элементам кадрового потенциала, его особенностям в современной производственно-хозяйственной деятельности предприятия в условиях формирования цифровой экономики. Детализированы факторы, влияющие на процесс формирования кадрового потенциала в условиях современной цифровой экономики.

Ключевые слова: персонал, цифровая экономика, кадровый потенциал, управление творческим потенциалом

STRATEGIC ASPECTS OF ANALYSIS OF THE HUMAN RESOURCES OF THE ORGANIZATION IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY

A.M. Ebzeeva,

2nd year student, ex. "Strategic management",
SKFU,
Stavropol

R.M. Ustaev,

Scientific director,
Ph.D., Associate Professor,
FGAOU VO "SKFU",
Stavropol

Annotation: The article discusses the strategic aspects of analyzing the human resources of an organization in the digital economy. The essence of the organization's personnel potential is revealed. The strategic aspect of the analysis of human resources, reflecting the search for reserves of a modern enterprise in the direction of increasing competitiveness and increasing market share. Attention is paid to the elements of personnel potential, its features in the modern production and economic activities of the enterprise in the conditions of the formation of the digital economy. The factors influencing the formation of human resources in the modern digital economy are detailed.

Keywords: personnel, digital economy, human resources, creative potential management

Современные экономические условия стимулируют инвестиции в цифровые преобразования, так как развивающиеся рынки пытаются наращивать свой спрос на технологии, чтобы стимулировать дальнейший рост, а развитые рынки – ищут новые способы сокращения расходов и внедрения инноваций.

Цифровое пространство – чрезвычайно эффективная система социально-экономических отношений, а цифровые технологии напрямую влияют на ее ключевой элемент – добавленную стоимость. Проникая во многие сферы экономической деятельности, проекты цифровой преобразований должны стимулировать привлечение инвестиций, преобразование традиционных индустрий на эффективные, высокотехнологичные конкурентоспособные производства, а также формировать целый ряд новых возможностей для реализации человеческого потенциала.

Идея «цифровой экономики» происходит от концепции, известной еще с 1960-х гг.: сначала это была теория Дэниэла Белла об «информационной экономике», позже она была трансформирована в понятие «сетевое общество» или «Сетевая экономика» Мануэлем Кастельсом.

В последнее время в ведущих странах мира реализуются национальные программы адаптации рынка труда к условиям информационного общества, предусматривающие внедрение системы электронного управления как новой формы экономики.

Формирование кадрового потенциала включает в себя следующие элементы:

- субъекты (специализированные структурные подразделения), занимающиеся вопросами формирования кадровых резервов и его использования;
- определение основных целей по формированию кадрового резерва;
- принципы данного процесса;
- критерии, на базе которых персонал включается в резерв;
- структура кадрового резерва;
- методы и механизмы формирования резерва;
- подготовка, определение готовности резерва.

Сегодня организации сталкиваются с радикальными изменениями контекста в сфере управления персоналом и на рынке труда в целом.

В связи со стремительным внедрением цифровых технологий и внедрением smart working (разумный труд) формирование цифровых навыков персонала предприятий приобретает особое значение. Благодаря использованию онлайн и других технологий граждане могут более эффективно приобретать знания, умения и навыки во многих других сферах [1]. Новые технологии и совершенствование существующих технологий является ключевым фактором в развитии smart working, включающей широкий спектр инструментов таких, как Интернет, смартфоны, социальные сети или любые программы, предназначенные для облегчения гибкости работы и мобильности [2].

В конкурентной бизнес-среде все больше и больше организаций осознают важность раскрытия полного потенциала. Интеллектуальная работа обеспечивает возможности для большей гибкости и мобильности благодаря использованию новых технологий и концепций на рабочем месте, это еще один шаг в этой работе. Применение эффективных методов является одной из главных целей для всех предприятий, а Smart working не ограничивается одним сектором, она применяется для всех предприятий независимо от размера или сектора [1].

Smart working стала более распространенной в последние годы в частном и государственном секторах, может играть ключевую роль в решении проблемы уменьшения расходов. Этот шаг в Smart Work поддерживается новыми технологиями, которые позволяют увеличить мобильность работы, а законодательство стимулирует гибкость работы и новые тенденции дизайна на рабочем месте [3].

В условиях беспрецедентной динамики развития технологий отдельно взятый человек адаптируется к постоянным инновациям относительно быстро, однако организациям нужно гораздо больше времени для внедрения изменений. На подавляющем большинстве предприятий до сих пор сохраняется структура и практики управления индустриальной эпохи, которые уже давно устарели. Также происходят изменения в вопросах, связанных с социальной политикой, например, неравномерное распределение доходов, безработица, иммиграция и защите прав работников.

Именно этот разрыв между технологиями, работниками, компаниями и социальной политикой дает функции управления персоналом уникальную возможность помочь руководителям и организациям адаптироваться к новым технологиям, работникам – к новым моделям работы и построения карьеры, а также помочь организациям в целом не только приспособиться, но и способствовать позитивным изменениям в обществе, регулировании и социальной политике [4].

Таким образом, сегодня существует множество преград активизации внедрения цифровой экономики в РФ. Главная проблема цифровизации экономики России – это фрагментарность, отсутствие системности, последовательности, завершенности, согласованности между принятием нормативно-правовых актов и последующей разработкой механизмов их реализации. Совокупность законодательных и нормативных документов в области цифровой экономики имеет много пробелов и противоречий. Поэтому всевозможные инициативы по внедрению цифровой экономики в РФ пока остаются в проектной стадии. Для совершенствования управления этим процессом, прежде всего, нужно согласовать основные стратегические задачи с механизмами их реализации и нормативно-правовой базой в России. Определяющее значение в управлении персоналом для внедрения цифровой экономики в РФ приобретает механизм координации усилий всех заинтересованных сторон – представителей государственной власти, предприятий, учебных заведений и научных организаций. Внедрение «цифровых рабочих мест» характеризуется стратегическим и комплексным подходом. При этом уделяется больше внимания процессам осмысления предприятиями понимания, как люди работают. Это включает в себя вызовы всех предположений о том, как традиционно делается работа, и развитие новой рабочей культуры на основе доверия и управления по результатам.

Список литературы

[1] Апханова Е.Ю. Управление персоналом в условиях цифровой экономики [Текст]. / Е.Ю. Апханова. // The Scientific Heritage. – 2020. № 43-3 (43). 12–13 с.

[2] Яндреева В.В. Мотивация персонала в условиях цифровой экономики [Текст]. / В.В. Яндреева. // В сборнике: сборник статей III Международной научно-практической конференции. – 2020. 101–103 с.

[3] Алексашина Т.В. Управление персоналом на промышленных предприятиях в условиях перехода к цифровой экономике [Текст]. / Т.В. Алексашина. // В сборнике: Актуальные проблемы современного общества и пути их решения в условиях перехода к цифровой экономике. материалы XIV международной научной конференции: в 4 частях. – 2018. 40–46 с.

[4] Капустина Н.В. Особенности адаптации персонала в условиях перехода к цифровой экономике [Текст]. / Н.В. Капустина. // В сборнике: Актуальные проблемы современного общества и пути их решения в условиях перехода к цифровой экономике материалы XIV международной научной конференции: в 4 частях. –2018. 158–162 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Apkhanova E.Yu. Human resource management in the digital economy [Text]. / E.Yu. Apkhanov. // The Scientific Heritage. – 2020. No. 43-3 (43). 12-13 p.

[2] Yandreeva V.V. Staff motivation in the digital economy [Text]. / V.V. Yandreeva. // In the collection: collection of articles of the III International Scientific and Practical Conference. – 2020.101-103 p.

[3] Aleksashina T.V. Personnel management in industrial enterprises in the transition to the digital economy [Text]. / T.V. Aleksashina. // In the collection: Actual problems of modern society and ways to solve them in the transition to a digital economy. materials of the XIV international scientific conference: in 4 parts. – 2018.40–46 p.

[4] Kapustina N.V. Features of adaptation of personnel in the transition to the digital economy [Text]. / N.V. Kapustina. // In the collection: Actual problems of modern society and ways to solve them in the transition to a digital economy.

materials of the XIV international scientific conference: in 4 parts. – 2018. 158-162 p.

© А.М. Эбзеева, 2021

Поступила в редакцию 28.01.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Эбзеева А.М. Стратегические аспекты анализа кадрового потенциала организации в условиях цифровой экономики // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 72-77. URL: <https://ip-journal.ru/>